

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Халматова О. А

Аннотация: Статья посвящена проблеме методики преподавания естественных наук младшим школьникам на компетентностной основе. Компетенции проявляются в виде базовых и научных компетенций. Эти компетенции всегда дополняют друг друга и способствуют формированию практической деятельности. Базовые и научные компетенции бывают общими и конкретными. Это: 1. Базовые компетенции – это компетенции, специфичные для всех предметов. 2. Компетенции, связанные с наукой, т.е. компетенции, специфичные для предмета. В частности, специальные компетенции формируются на уроках «Мир вокруг нас» и «Естествознание». Таким образом, основная цель компетентного подхода – сформировать у учащихся хорошо развитых, творчески активных, способных осознанно относиться к окружающей среде, любить природу и сохранять ее богатства. Разработка рекомендаций и разработок, направленных на обучение школьников естественным наукам на основе компетентного подхода на уроках «Мир вокруг нас» и «Естествознание». Организация семинаров, тренингов, круглых столов для учителей начальных классов с целью повышения их методических навыков при организации уроков «Мир вокруг нас» и «Естествознание» на основе компетентного подхода.

Введение

В XXI веке образование признано ключевым фактором обеспечения устойчивого развития; а концепция международного образования до 2030 года определяет «качественное образование и развитие творческих способностей» как неотложную задачу. Это требует развития естественно-научных знаний студентов в образовательном процессе, выявления современных педагогических подходов к разработке инновационных технологий и методов формирования осознанного отношения к природе. В частности, возникает особая необходимость в приоритизации творческих составляющих оснащения младших школьников естественнонаучными знаниями, развитии у них навыков комплексного восприятия природного ландшафта мира на основе инновационных подходов.

В мире проведен ряд научных исследований по совершенствованию системы наставничества по составлению естественнонаучных знаний юным обучающимся, определению аксиологического подхода к научно-исследовательской деятельности. При этом особое внимание уделяется

совершенствованию технологии развития естественнонаучного мировоззрения студентов, совершенствованию механизмов формирования научно-новаторского мышления студентов на основе приоритетов и идей прагматической педагогики. Важно совершенствовать методику формирования естественнонаучных знаний у обучающихся при преподавании предметов «Мир вокруг нас» и «Естествознание», а также выявлять особенности преподавания естественных наук на основе компетентного подхода. В стране выдвигается ряд инициатив и идей по повышению качества образования на основе современных требований, обновлению учебных программ начального образования, учебно-методической литературы в соответствии с международными требованиями, а также созданию необходимых условий для одаренных учащихся. При этом важно совершенствовать синергетическую среду обучения, направленную на обучение студентов естественным наукам на основе компетентного подхода, формирование целостных представлений о Вселенной и человеке. В Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан определены задачи «стимулирования научных исследований и инноваций, создания эффективных механизмов реализации научных и инновационных достижений». Это показывает важность совершенствования методики преподавания естественных наук младшим школьникам на основе компетентного подхода.

Основным критерием выбора содержания образования на основе компетентного подхода является индивидуализация обучающегося, способность применять свои знания при решении задач практического характера. В сферу применения такой теории входят: обучение — это непрерывный процесс освоения и повторного переживания человеком опыта; ранее разработанные учебные курсы должны быть модернизированы; учебный материал должен быть близок к опыту, повседневной жизни учащихся; качество образования зависит от степени приобретения учащимися компетенций.

Компетенции проявляются в виде базовых и научных компетенций. Эти компетенции всегда дополняют друг друга и способствуют формированию практической деятельности. Базовые и научные компетенции бывают общими и конкретными.

Они есть:

1. Базовые компетенции — это компетенции, специфичные для всех предметов.

2. Компетенции, связанные с наукой, т.е. компетенции, специфичные для предмета. В частности, специальные компетенции формируются на уроках «Мир вокруг нас» и «Естествознание».

Таким образом, основная цель компетентностного подхода – сформировать у учащихся хорошо развитых, творчески активных, способных осознанно относиться к окружающей среде, любить природу и сохранять ее богатства.

При проектировании процесса обучения естествознанию младших школьников на основе компетентностного подхода следует обратить внимание на:

Четко указать, какие знания следует давать учащимся в процессе преподавания наук на основе компетентностного подхода;

Учитывать интерес студентов к изучению естественных наук и их склонность применять их на практике; четкое выражение естественных наук и методов обучения, основанных на интересах и потребностях учащихся начальных классов;

Выбор и методическое обоснование педагогических технологий, используемых в процессе обучения естественным наукам на основе компетентностного подхода к учащимся начальных классов;

Расширение возможностей методического обслуживания на базе учителя начальных классов для обеспечения более глубокого овладения учащимися методами и технологиями обучения на основе компетентного подхода к естественным наукам.

Процесс обучения естественным наукам на основе компетентностного подхода преследует следующие цели:

Подбирать учебные материалы, вопросы, игры, мультимедийные средства для учащихся на уроках «Мир вокруг нас», «Естествознание», направленных на преподавание естественных наук;

Четкий учет интересов, тенденций обучения, желаний и потребностей; контролировать умение учащихся применять полученные знания самостоятельно и одноклассниками на практике, оценивать результаты своей деятельности и деятельности сверстников, формировать опыт заботы об окружающей среде;

Защита от неблагоприятных явлений, связанных со стихийными бедствиями, развитие навыков охраны своего здоровья, умения соблюдать гигиенические требования;

Подбор и представление учащимся учебных материалов, служащих расширению познавательной деятельности, связанной с изучением естественных наук;

Научить студентов использовать познавательные методы, связанные с приобретением и применением естественнонаучных знаний;

Приучать учащихся к использованию методов осознанного общения с природой; развивать у младших школьников опыт самостоятельного изучения естествознания и применения его в практической деятельности и другие.

В следующей таблице описан процесс преподавания естественных наук ученикам начальных классов на основе компетентного подхода.

На уроках «Окружающий нас мир» и «Наука» ставится ряд специальных целей, расширяющих практическую деятельность учащихся. Они заключаются в следующем: учить учащихся сравнивать явления, данные в природе, со сведениями, данными в учебниках; предоставить учащимся дополнительные учебные материалы для изучения явлений природы, выявления их потребностей и интересов для понимания; создание симуляционных ситуаций, чтобы студенты могли применить свои знания на практике; организация ситуационных игр с обучающимися с целью научить их преодолевать трудности, возникающие во время экскурсий на природу, путешествий; создавать ситуации для работы над вопросами и заданиями, позволяющие освоить способы познания явлений природы; перенос действий, связанных с природными объектами, на новые объекты; создание условий для того, чтобы каждый учащийся понимал различные аспекты окружающей его природной среды и мог выполнять практические действия, связанные с этой средой, и так далее.

При преподавании естественных наук в начальной школе формируются общие компетенции по следующим дисциплинам:

1) Наблюдение, выявление, понимание и объяснение природных, социально-экономических процессов и явлений (в том числе названий планет Солнечной системы, природных процессов и явлений, ночи и дня, времен года), должен знать об изменении климата, природы Республики и его регионы);

2) Уметь правильно использовать географические объекты, топонимы (при этом учащиеся должны уметь правильно произносить и писать названия мест, где они проживают, названия районов и городов Узбекистана);

3) Практическое использование глобусов, географических атласов и карт (учащиеся должны уметь показать на глобусе и карте свою Родину, на природной карте Узбекистана должна быть показана местность, где они проживают, самые высокие горы, равнины, реки и др. страна);

4) Охрана природы и экологическая культура (при этом студент должен обладать такими компетенциями, как природа места проживания, природные ресурсы, объекты, их охрана, их экономное использование). Общие компетенции по данному предмету одинаковы в классах начальной школы «Мир вокруг нас» и «Естествознание», но требования к ним определяются в каждом классе в зависимости от возраста учащихся и предмета. Ниже приводится результат освоения содержания образования младшими школьниками на основе опыта

деятельности, связанной с формированием системы базовых и научных компетенций на уроках «Окружающий мир» и «Естествознание».

На уроках «Мир вокруг нас» и «Естествознание» следующие методы помогают снизить эмоциональное напряжение учащихся, повысить у них чувство наслаждения природой и ее явлениями:

1) Поощрение: применение, похвала, награда, благодарность;

2) Контроль: тестирование на определение уровня дискомфорта и спокойствия ученика начальных классов; наблюдение за эмоциональным состоянием класса и отдельных учащихся с целью коррекции поведения.

Для преодоления проблем, возникающих на уроках «Окружающий нас мир» и «Естествознание», необходимо в процессе обучения обеспечить следующее: оборудовать класс в соответствии с целями урока; четкое определение целей, задач, методов и технологий, используемых учителем, четкое планирование деятельности учителя и учащихся на каждом этапе урока; проблемные, развивающие, практические задания для учащихся на уроках; сотрудничество на уроках по теме, использование технологий, способствующих диалогу; эффективное использование эвристических и активизирующих методов обучения в классе; организация рабочих ситуаций по заданиям, побуждающих учащихся к самостоятельному мышлению; повторять изученное, создавать условия для творческого сотрудничества учащихся с одноклассниками; правильное распределение времени.

Организация занятий «Мир вокруг нас» и «Естествознание» на основе грамотного подхода определяется:

1) диагностический характер цели урока, обеспечивающий внедрение полученных учениками знаний и понятий в практическую деятельность;

2) Учет легкости абстрагирования и усвоения информации при описании учебных материалов, предоставляемых учащимся на уроках «Мир вокруг нас» и «Естествознание»;

3) Соответствие этапов освоения учебного материала структуре дидактического процесса;

4) Внедрение новых средств, методов и технологий в учебный процесс, а также ИКТ, информационных методов;

5) Способность преподавателя эффективно использовать инновационные технологии в учебном процессе;

6) Обеспечение личной мотивации в деятельности учителей и учащихся;

7) Обеспечить, чтобы на каждом уроке были задания, служащие формированию коммуникативной компетентности учащихся и др.

Заключение/рекомендации

1. Совершенствование методики преподавания естественных наук младшим школьникам на основе компетентного подхода является актуальной методической проблемой. Он служит формированию у учащихся практической деятельности по осознанному отношению к природе, наслаждению ее красотой, ценению природных богатств, содействию стабилизации взаимоотношений между природой и человеком, а также заботе об окружающей среде.

2. В результате внедрения компетентного подхода в процесс изучения естественных наук приобретение учащимися начальных классов знаний и информации о явлениях природы расширяет возможности практического овладения практическими действиями, связанными с ними. В его основе лежат определенные принципы в организации процесса преподавания естественных наук младшим школьникам на основе компетентного подхода.

3. Процесс преподавания естественных наук младшим школьникам на основе компетентного подхода имеет свои педагогические и психологические особенности, этапы и структуру, требует четкого определения образовательных целей, систематизации средств и методов, ведущих к конечному результату.

4. Содержание начального образования состоит из 4 важных компонентов как учебных материалов, развивающих познавательную деятельность учащихся - знаний; мероприятия, позволяющие выполнять деятельность – упражнения; задания, помогающие реализовать опыт творческой деятельности; эмоции, результаты творческой деятельности, позволяющие выразить ценности. Эти компоненты содержания образования служат реализации у учащихся способностей «знать», «реализовать», «стремиться», «творить».

5. Внедрение компетентного подхода на уроках «Мир вокруг нас» и «Естествознание» обеспечивает успешное развитие учащихся. В этом процессе студенты приобретают теоретические знания и компетенции, связанные с наукой, а также умение использовать их в реальных жизненных ситуациях. Научные компетенции позволяют им легче применять знания, умения и навыки, полученные на уроках «Мир вокруг нас» и «Естествознание», в знакомых и незнакомых ситуациях.

6. Проблемные задания, организованные на уроках «Мир вокруг нас» РЖАЕЕ, 17(7) (2020) 11524 и «Естествознание», играют важную роль в преподавании естественных наук на основе компетентного подхода. В процессе решения подобных задач студенты должны получить опыт решения задач. Основная цель этого – применить полученные знания на личном опыте и включить их в свою практическую деятельность.

7. При разработке и организации уроков «Мир вокруг нас» и «Естествознание» необходимо систематизировать определенный ряд учебных задач с учетом творческой активности учащихся.

8. На уроках «Окружающий нас мир» и «Естествознание» дается широкий круг проблемных задач на основе организации учебных ситуаций, позволяющих учащимся творчески исследовать. В результате преподавания естественных наук в начальной школе на основе компетентного подхода повышается практическая значимость урока. В результате раскрывается внутренний потенциал и новые стороны студентов. При этом они развивают навыки самостоятельной работы, повышают уверенность в себе, интерес к изучению науки, развивают навыки творческого мышления, мотивируют готовиться к будущей жизни.

9. Педагогическая деятельность и профессиональные компетенции учителя играют важную роль в обеспечении учащихся естественными науками на основе компетентного подхода на уроках «Окружающий мир» и «Естествознание». Прежде всего, учитель должен хорошо знать явления природы, вызывать к ним интерес учащихся, давать им возможность совершать практические действия на основе полученных на уроках природы знаний, заниматься творческим сотрудничеством с учащимися. Преподавателю следует эффективно использовать проектную технологию при выполнении практической деятельности с учащимися на природе, поскольку эта технология помогает учащимся проводить исследования, создавать гербарии, выражать свое творческое отношение к птицам и животному миру.

10. Существуют определенные способы применения компетентного подхода к урокам «Мир вокруг нас» и «Естествознание». Важную роль в изложении естественнонаучных знаний с помощью учебных материалов играют методические знания преподавателей.

По результатам исследования выдаются следующие рекомендации:

1. Разработка рекомендаций и разработок, направленных на обучение школьников естественным наукам на основе компетентного подхода на уроках «Мир вокруг нас» и «Естествознание»;

2. Организация семинаров, тренингов, круглых столов для учителей начальных классов с целью повышения их методических навыков при организации уроков «Мир вокруг нас» и «Естествознание» на основе компетентного подхода;

3. Создание комплекса задач, текстов с целью совершенствования системы преподавания наук учащимся на основе компетентного подхода на уроках «Мир вокруг нас» и «Естествознание»;

4. Разработка программы внеклассной деятельности в целях совершенствования методической системы, направленной на обучение младших школьников естественным наукам на основе компетентностного подхода.

Рекомендации

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № ПФ-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». Сборник законодательства Республики Узбекистан. 2017, № 6, статья 70

2. Инчхонская декларация/Образование 2030: На пути к инклюзивному и справедливому качественному образованию и обучению на протяжении всей жизни для всех (Всемирный образовательный форум, 19-22 мая 2015 г., Инчхон, Республика Корея).

3. Акрамова Г.Р., Акрамова С.Р. Развитие критического мышления у учеников младших классов является важнейшим фактором подготовки социальных отношений. ЖУРНАЛ КРИТИЧЕСКИХ ОБЗОРОВ. ISSN-2394-5125 ТОМ 7, ВЫПУСК 17, 2020. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.jcreview.com/?sec=cissue/> (дата обращения: 23.09.2020).

4. Исмоилов Рикситилла Хамидуллаевич ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ: ПРОБЛЕМА, РЕШЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТ. Журнал критических обзоров. ISSN-2394-5125 Мирзаева Сайёра Рустамовна. Психологические особенности отношения студентов к собственному здоровью в конфликтных ситуациях. журнал критических обзоров. ISSN2394-5125 ТОМ 7, ВЫПУСК 17, 2020. <http://www.jcreview.com/?sec=cissue> ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ Карахонова Ойсара Юлдашевна У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛЬНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ УРОКОВ МАТЕМАТИКЕ). Журнал критических обзоров. 2020; 7(12): 3071-3076.2020; 7 (17): 485–490.

5. Джамилова Б. С. Сафарова Н. О. Основы узбекского детского чтения. <http://www.testmagzine.biz/index.php/testmagzine/article/view/573/513>.

6. Худайбергенова Замира Ускаковна. ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛ ИМИТАЦИИ РЕАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ. JCR. 2020;

7(12): 3077-3081. doi:10.31838/jcr.07.12.465 7. Очиллов Фариддун Изатуллоевич. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОСТИ ПО КОНКУРЕНТНОМУ ПОДХОДУ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ // МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ОБЗОР ПРОБЛЕМ ФИЛОСОФИИ, ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ: III Международная научно-

практическая конференция (Бостон, США – 11 июля 2018 г.).
<https://scientificconference.com/h/sborniki/pedagogicheskie-nauki2/1322-educationaltechnology.html>